

LINGVOPROMPTOLOGIYA TUSHUNCHASI VA NAZARIY ASOSLARI

Azizova Laylo Aminovna,

Mustaqil tadqiqotchi

Tel: +99890-9899704

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20458725>

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvopromptologiya tushunchasi, uning shakllanish tarixi, nazariy asoslari va zamonaviy tilshunoslikdagi o'rnini keng tahlil qilinadi. Shuningdek, prompt (so'rov)ning lingvistik xususiyatlari, strukturasi, funksiyalari va turlari ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Maqolada lingvopromptologiyani sun'iy intellekt, kognitiv tilshunoslik va kommunikatsiya nazariyasi bilan bog'liq jihatlari ham yoritiladi.

Аннотация. В данной статье представлен всесторонний анализ концепции лингвопромпологии, истории её формирования, теоретических основ и места в современной лингвистике. Также научно обоснованы лингвистические характеристики, структура, функции и типы подсказок. В статье также освещаются аспекты лингвопромпологии, связанные с искусственным интеллектом, когнитивной лингвистикой и теорией коммуникации.

Abstract. This article presents a comprehensive analysis of the concept of linguapromology, its history, theoretical foundations, and place in modern linguistics. It also provides a scientifically substantiated explanation of the linguistic characteristics, structure, functions, and types of cues. The article also highlights aspects of linguapromology related to artificial intelligence, cognitive linguistics, and communication theory.

Kalit so'zlar: lingvopromptologiya, prompt, so'rov, sun'iy intellekt, tilshunoslik, kognitiv jarayon, diskurs, kommunikatsiya.

Ключевые слова: лингвопромпология, подсказка, просьба, искусственный интеллект, лингвистика, когнитивный процесс, дискурс, коммуникация.

Key words: linguapromology, hint, request, artificial intelligence, linguistics, cognitive process, discourse, communication.

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan sharoitda inson va kompyuter o'rtasidagi muloqot yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellektga asoslangan tizimlar, jumladan, ChatGPT kabi muloqot platformalari inson tili orqali axborot almashishni yanada oson va samarali qilishga xizmat qilmoqda. Bunday tizimlar bilan samarali muloqot o'rnatish esa faqat texnik bilimlar bilan cheklanib qolmay, balki tilshunoslik, semantika va pragmatika kabi fanlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan yangi ilmiy yo'nalish—lingvopromptologiyani shakllanishiga olib keldi. Ushbu fan tilning strukturasi, ma'nosi va qo'llanilishini hisobga olgan holda, aniq, tushunarli va samarali promptlar tuzish qonuniyatlarini tadqiq etadi. Shu jihatdan, lingvopromptologiya zamonaviy tilshunoslikning amaliy yo'nalishlaridan biri sifatida namoyon bo'lib, inson–mashina muloqotini optimallashtirishga qaratilgan.

Mazkur mavzunung dolzarbligi shundaki, bugungi kunda sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish keng qamrov kasb etmoqda. Ta'lim, biznes, ilmiy tadqiqotlar va hatto kundalik hayotda ham turli raqamli yordamchilardan foydalanish ortib bormoqda. Biroq ushbu tizimlardan samarali foydalanish ko'p jihatdan to'g'ri va maqsadga muvofiq so'rovlar (promptlar)ni tuzishga bog'liq. Noto'g'ri yoki noaniq berilgan so'rov esa kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli, promptlarning lingvistik xususiyatlarini o'rganish va ularni ilmiy asosda takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Shu bilan birga, lingvopromptologiya tilshunoslikning bir qator nazariy yo'nalishlari — semantika (ma'noshunoslik), sintaksis (gap tuzilishi), pragmatika (nutqning qo'llanilish sharoiti) kabi sohalar bilan uzviy bog'liq. Promptlarni shakllantirishda so'z tanlash, gap tuzulishi, kontekstni aniq

belgilash va maqsadni ravshan ifodalash kabi omillar muhim o‘rin tutadi. Bu esa mazkur fanning nazariy asoslarini chuqur o‘rganishni taqozo etadi.

Prompt – bu ma‘lum bir natija olish maqsadida shakllantirilgan til birligi bo‘lib, u savol, buyruq, tavsif yoki izoh ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Masalan: “Bu matnni tahlil qilib bering”, “Iqtisodiy model haqida tushuntiring”. Bu misollardan ko‘rinib turibdiki, promptlar turli kommunikativ vazifalarni bajaradi va ularning samaradorligi ko‘p jihatdan til jihatdan to‘g‘ri shakllantirilishiga bog‘liq.

Lingvopromptologiya — bu inson va sun‘iy intellekt o‘rtasidagi muloqotni lingvistik nuqtayi nazardan o‘rganuvchi yangi ilmiy yo‘nalish bo‘lib, uning nazariy asoslari bir nechta fundamental tilshunoslik va axborot nazariyalariga tayanadi. Lingvopromptologiya (lingvo + prompt + logiya) — bu prompt (so‘rov)larning til jihatdan tuzilishi, ma‘nosi, pragmatik yo‘nalishi va samaradorligini o‘rganadi. Uning asosiy maqsadi — inson tomonidan berilgan so‘rovlarni shunday shakllantirishki, natijada sun‘iy intellekt maksimal darajada aniq va to‘g‘ri javob qaytarishi maqsadga muvofiqdir.

Bu fan quyidagi nazariy sohalarga tayanadi:

- umumiy tilshunoslik
- kognitiv tilshunoslik
- pragmalingvistika
- semantika
- psixolingvistika
- sun‘iy intellekt nazariyasi

Lingvopromptologiyada semantika markaziy o‘rin tutadi. Chunki har qanday promptning asosiy vazifasi — ma‘lum bir ma‘noni aniq ifoda etib, uning asosiy jihatlari:

1. So‘z va iboralarning to‘g‘ri tanlanishi
2. Ko‘p ma‘nolilik (polisemiya)ni bartaraf etish
3. Aniq va bir ma‘noli konstruksiyalardan foydalanishlarni o‘z ichiga oladi.

Pragmatika — tilning amaliy qo‘llanilishi va nutq orqali ta‘sir ko‘rsatishni o‘rganadi. Lingvopromptologiyada bu juda muhim, chunki har bir prompt muayyan maqsadga qaratilgan bo‘ladi.

Kognitiv tilshunoslik insonning fikrlash tizimi va til o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganadi. Prompt yaratishda inson qanday fikrlaydi va ma‘lumotni qanday shakllantiradi — bu muhim omil bo‘lib, uning asosiy jihatlari to‘xtaladigan bo‘lsak:

- konseptlar (tushunchalar)
- freymlar va ssenariylar
- mental modellarni o‘z ichiga oladi.

Promptning grammatik tuzilishi ham juda muhim. Noto‘g‘ri sintaksis AI tomonidan noto‘g‘ri tushunilishi mumkin. Uning asosiy qoidalari quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

1. Qisqa va ravon gaplar
2. Murosasiz konstruksiyalardan qochish
3. Mantiqiy ketma-ketliklarni

Diskurs — bu keng ma‘noda matn va kontekstning birligi. Lingvopromptologiyada prompt faqat bitta gap emas, balki muloqot jarayonining bir qismi sifatida qaraladi.

Axborot nazariyasiga ko‘ra, har bir xabar ma‘lum darajada axborot yukiga ega bo‘ladi. Prompt ham axborot uzatish vositasi sifatida qaraladi. Uning asosiy tamoyillari: axborotning yetarliligi, ortiqcha ma‘lumotdan qochish, signal va shovqin muvozanati ya‘ni promptda yoki juda kam, yoki juda ko‘p ma‘lumot bo‘lishi kerak.

Lingvopromptologiya sun‘iy intellekt, xususan NLP (Natural Language Processing) bilan bevosita bog‘liq. Asosiy tushunchalari:

- 1) Modellar.
2. (GPT BERT va boshqalar)
3. Tokenizatsiya
4. Kontekst oynasi

5. Mashina o'qishi

Prompt qanchalik modelga mos bo'lsa, javob shunchalik sifatli bo'ladi.

Metakommunikatsiya nazariyasi — muloqot haqida muloqot qilishni anglatadi. Ya'ni promptda qanday javob kerakligi ham ko'rsatiladi. Masalan: "Jadval ko'rinishida yoz", "5 ta punkt bilan tushuntir", "Ilmiy uslubda bayon qil". Bu AI ga aniq format beradi.

Lingvopromptologiyaning nazariy asoslari ko'p qirrali bo'lib, u tilshunoslik, kognitiv fanlar va sun'iy intellekt nazariyalarining integratsiyasi asosida shakllangan. Ushbu fan: ma'no (semantika), maqsad (pragmatika), fikrlash (kognitsiya), tuzilish (sintaksis), kontekst (diskurs) kabi omillarni uyg'unlashtirib, samarali inson–mashina muloqotini ta'minlaydi.

Lingvopromptologiya nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. U quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi:

- ta'lim tizimida
- sun'iy intellektni o'qitishda
- axborot qidirish tizimlarida
- biznes va analitika sohasida

To'g'ri shakllangan prompt orqali foydalanuvchi aniq va samarali natijaga erishishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, lingvopromptologiya nafaqat nazariy jihatdan muhim, balki amaliyotda ham keng qo'llanish imkoniyatiga ega bo'lgan yangi ilmiy yo'nalishdir. U kelgusida ta'lim, ilmiy tadqiqotlar, biznes va raqamli kommunikatsiya sohalarida muhim o'rin egallashi kutilmoqda. Shu bois, mazkur sohani chuqur o'rganish, uning nazariy-metodologik bazasini takomillashtirish va amaliy qo'llanish doirasini kengaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Раҳимов, С. Компьютер лингвистикаси асослари. – Тошкент, 2021.
2. Абдуазизов, А. Тилшунослик назарияси. – Тошкент, 2015.
3. Jurafsky, D. Chatbots and Conversational AI. Stanford University lectures, 2022.
4. Liu, P., Yuan, W., Fu, J. et al. *Pre-train, Prompt, and Predict: A Systematic Survey of Prompting Methods*. – 2021.
5. OpenAI Documentation. Prompt Engineering Guide. – <https://platform.openai.com>
- 6.